

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МАЛЛАБАЕВ Ботиржон Бахтиёрович

Наманган давлат университети

тарих фанлари номзоди,

доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10029989>

ТАЛАБА-ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ёшлар ижтимоий фаоллик, тиришқоқлик, ташаббускорликларини оширишда ахборот коммуникациянинг ўрни ҳақида ёзилган. Мамлакатимзда амалга оширилаётган ислохотларда ёшларга яратилган имкониятлар ва уларнинг ҳуқуқий асослари таҳлил этилди. Талаба-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишда ахборот технологияларнинг ўрни, замонавий дунёда ахборот-коммуникация технологиялари ва Интернет шиддат билан ривожланиб бораётгани атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ёшлар, фаоллик, ижтимоийлашув, менталитет, маънавият, маданият, салоҳият, таълим, саломатлик, компьютер, технология, интернет, ижтимоий тармоқ, глобаллашув.

В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается роль информационных коммуникаций в повышении социальной активности молодежи, трудолюбия, инициативности. В ходе реформ, проводимых в стране, были проанализированы возможности, созданные для молодежи, и их правовая база. Была тщательно проанализирована роль информационных технологий в повышении социальной активности студентов и молодежи, информационно-коммуникационные технологии и Интернет стремительно развиваются в современном мире.

Ключевые слова: молодежь, активность, социализация, менталитет, духовность, культура, потенциал, образование, здоровье, компьютер, технологии, Интернет, социальная сеть, глобализация.

IN INCREASING STUDENT-YOUTH SOCIAL ACTIVISM ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY

ANNOTATION

This article describes the role of Information Communication in increasing youth social activity, diligence, initiative. In the reforms implemented in the country, the opportunities created for young people and their legal framework were analyzed. The role of Information Technology in increasing the social activity of students and young people, information and communication technologies and the internet are developing rapidly in the modern world have been thoroughly analyzed.

Keywords: youth, activism, socialization, mentality, spirituality, culture, capacity, education, health, Computer, Technology, Internet, social network, globalization.

Замонавий дунёда ахборот-коммуникация технологиялари ва Интернет шиддат билан ривожланиб бормоқда. Бошқа соҳаларда бўлгани каби оммавий ахборот воситаларини ҳам буларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Улар аудиториясининг асосий қисмини ёшлар ташкил этишини ҳисобга олсак, тадбирда кўтарилган масалалар долзарб аҳамият касб этиши ёрқинроқ аён бўлади. Зотан, ўсиб келаётган авлоднинг қизиқишлари глобал тармоқ билан узвий боғлиқ экан, Интернетдан фойдаланувчилар сони кун сайин кўпайишда давом этади. Бундай шароитда ишончли ахборотни инсоннинг жисмоний ва маънавий ривожланишига зарарли таъсир ўтказадиган ахборотдан ажрата олиши муҳимдир.

Ахборот технологияси - ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш, унга ишлов бериш ва уни тарқатиш учун фойдаланиладиган жами услублар, қурилмалар, усуллар ва жараёнлар. Технология — сўзи юнонча икки сўздан - технос (technt)- санъат, ҳунар ва логос (logos) - фан, таълимот сўзларидан олинган

Замонавий сиёсий, илмий ёндашувларга кўра, ёшлар жамиятнинг муҳим стратегик ресурси ҳисобланади. Сабаби мамлакат суверенитети ва унинг барқарор ривожланиши, жамиятнинг вий-ахлоқий жиҳатдан такомиллашиши, ташқи ва минтақавий сиёсатнинг самарали ташкил этилиши истиқболлари ёшларнинг билимларини ошириш, уларнинг қобилияти ва иқтидоридан ўғри фойдалана олиш масалалари билан боғлиқдир.

Шу нуқтаи назардан ҳам бугунги кунда мамлакатимизда ёшлар сиёсатига [2] алоҳида урғу бериб келинмоқда. Хусусан, жорий йилда ёшларни илм-фанга кенг жалб қилиш, улар илгари сурадиган ташаббусларни қўллаб-қувватлаш механизмини жорий этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг тегишли Қарори қабул қилинди [3]. Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси Иқтидорли ёшларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган ишларни янада жонлантириш, мамлакат илм-фанининг халқаро миқёсдаги рақобатбардошлилигини таъминлаш, мавжуд илмий мактаблар салоҳиятини янада мустаҳкамлаш ҳамда уларнинг инновацион салоҳиятини ривожлантириш мақсадида “Ёшларни илм-фан соҳасива уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент Қарори билан Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида Ёшлар академияси ташкил этилди. Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида Ёшлар академияси ташкил этилди.

Инновацион муҳитни ривожлантириш ва янги ғояларни оммалаштириш борасида соҳага оид замонавий илмий ёндашувларни чуқур тадқиқ этиш ҳам долзарб масалалардан бири ҳисобланади. “Келажак тадқиқотлари Европа журнали” (“European Journal of Futures Research”), [4] “Уч қиррали спирал” (“Triple Helix”) журнали, [5] “Таргетинг, ўлчов ва таҳлил журнали” (“Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing”)да [6] эълон қилинган мақолалар ва шу каби бошқа тадқиқотларнинг илмий аҳамияти шундан иборатки, улар соҳа доирасида халқаро майдондаги тенденцияларни кузатиш, таҳлил қилиш имконини беради.

Инновация инсоният яралгандан буён мавжуд. “Бизнинг аждодларимиз ҳам жамият ҳаётини ўзгартирган ёки олдинга силжитган, ўзлари яшаган даврга хос ёки базавий инновациялар билан шуғулланган. Масалан, эрамиздан аввалги 1200 йилларда темир қуйиш технологиясининг яратилиши инсоният тарихида жуда катта ўзгаришларга сабаб бўлган” [7].

Шуни алоҳида таъкилаш жоизки, мамлакатимиз тарихида ўчмас из қолдирган реннесанс даврида аждодларимиз томонидан яратилган кашфиётлар ҳамда илмий фаразлар Ўзбекистон келгусида дунё тамаддунига навбатдаги салмоқли ҳиссасини қўшишини кафолатлайди. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш орқали ушбу жабҳада юзага келган бўшлиқни тўлдириш вазифаси бугунги куннинг долзарб масаласи.

Шу муносабат билан, “Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси” ташкил этилди. 2017 йил 22 декабрь куни Симпозиумлар саройида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисиغا Мурожаатномасида, 2018 йилни Ўзбекистонда “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва ехнологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилиштаклифини билдирди. Айни йилда инновацион ғоя ва технологияларни ривожлантириш ва уларни амалиётга татбиқ этишга муносиб ҳисса қўшган ёш олимлар ва талабалар ҳамда ташаббускор фуқароларнинг инновацион фаолиятини рағбатлантириш ва эришган ютуқларини муносиб тақдирлаш мақсадида “Инновацион ғоялар етакчиси” кўкрак нишони таъсис этилди. Ушбу рағбатлантириш чорасининг жорий этилиши ўзининг кенг қамровлиги билан муҳим аҳамият касб этди. Кўкрак нишони ва мукофот ҳар йили октябрь ойида ўтказиладиган Инновацион ғоялар ҳафталиги – “InnoWeek” доирасида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазири ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий кенгаши раиси томонидан тантанали равишда топширилиши назарда тутилган.

Шунингдек, таъкидлаш лозимки, юртимизда ёш авлод вакиллариининг тўлақонли билим олиши, керакли манбалар ва адабиётлардан фойда олинишини таъминлаш, уларга мавжуд шароитлардан келиб чиққан ҳолда имконият яратиш, республика ҳудудларида фаолият юритаётган ўқув муассасаларидаги Интернетга уланиш ҳамда ўқув, ахборот, таълим ва замонавий онлайн дарслик ва маълумотларни олиш бўйича мавжуд муаммони ҳал қилиш мақсадида “Internet Q-Vox” лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Таъкидлаш жоиз, ёшларнинг инновацион салоҳиятини оширишда интеллектуал таълим ҳам муҳим ўрин тутди. Маълумки, интеллектуал таълим – ақлий салоҳиятни ошириш, билим бериш ва индивиднинг руҳан ривожланишига қаратилган таълим методлари мажмуаси ҳисобланади [8, Б.26].

Бунда таълим берувчининг таълим оловчига тизимли, мақсадли билвосита ва бевосита таъсир этиши интеллектуал салоҳиятни шакллантириш ва ривожлантириш омили сифатида хизмат қилади.

Ана шундай хуружларга қарши аҳолида, айниқса, ёшларда иммунитетни мустаҳкамлаш, уларни миллий қадриятларимиз ва истиқлол ғояларига садоқат руҳида тарбиялашда телевидение ва радионинг ўрни бекиёсдир” [1, Б.25], дея таъкидлаши айни ҳақиқат. Ҳозирги кунда бутун дунёда глобаллашув, маданиятлар аралашуви жараёни кечмоқда. Бу мураккаб жараён нафақат ёшларга, балки катталар дунёқарашига ҳам таъсир этяпти. Бир томондан, ахборот технологиялари кундалик ҳаётимизга шу қадар шиддат билан кириб келяптики, буни ҳар қандай рақамларсиз ҳам кузатишимиз мумкин.

Замонавий компьютер технологиялари, “оммавий маданият” ёшларни реал ҳаётдан чалғитиб, беҳабар қолдириб, лоқайд қилувчи кўплаб омилларни пайдо қилди. Булар: компьютер ўйинлари, Интернет, виртуал воқелик, кино, телевидение. Айниқса, педагог, психолог ва социологлар онлайн ролли ўйинлари феноменидан, лудоманларнинг соатлаб, кунлаб виртуал дунёларида қолиб кетишларидан ташвишга тушмоқдалар [9, Б.28].

Айни пайтда мамлакатимизда 1500 дан зиёд оммавий ахборот воситалари фаолият юритмоқда. Ушбу оммавий ахборот воситалари навқирон авлод вакилларининг ахборот маданияти ва мафкуравий иммунитетини шакллантиришга ҳисса қўшмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги кунда ёшларнинг 90 фоизи асосий ахборот манбаи сифатида Интернетга мурожаат қилмоқда. Фойдаланилаётган ахборот воситаларининг катта қисми асосан “Twitter”, “Instagramm”, “Facebook”, “Одноклассники” каби ижтимоий тармоқлар ва видео, аудио порталларга тўғри келса, маълум бир қисмигина зарарли таъсир этмайдиган, илмий, маданий ва маърифий сайтлардан иборатлигини кузатишимиз мумкин.

Жамиятда турли зарарли ғоя ва сохта қадриятларнинг кенг тарқалиши ёшларнинг ахлоқий онгининг бузилишига олиб келмоқда. Бу Интернет ва бошқа ОАВлардан кириб келаётган салбий руҳдаги ахборотлар мисолида яққол кўзга ташланмоқда. Мобил телефонлар ва ижтимоий тармоқлар орқали менталитетимизга ёт турли хил бузғунчи ғоялар ҳамда ёшлар хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатувчи беҳаё фото, аудио ва видео материаллар тарқалмоқда. Сўнгги пайтларда зўравонлик, бешафқатлик ва беҳаёликни тарғиб қилувчи видео материалларнинг кенг тарқалиши кузатилмоқда.

ОАВ орасида газета ва журналлар ёшларнинг ўқиш қобилияти орқали таъсир қила олади. Бу берилган маълумотнинг 10%игина эса қолади дегани. Радиоканаллар эса ўз-ўзидан эшитиш орқали таъсир қилади ва маълумотларнинг 20%инигина тингловчи эслаб қолиши мумкин. Бу бо-рада телеканаллар етакчилик қилади, яъни ТВ орқали берилган маълумотларнинг 50%и томошабиннинг хотирасида қолади. Телевидение – миллионлар аудиторияси, инфор-мация олишнинг энг қулай, энг таъсирчан воситасидир.

Фуқаролик позициясини шакллантириш бевосита ҳуқуқий саводхонлик даражасини ошириш билан ҳам боғлиқ. Ёшларда кучли фуқаролик позициясини шакллантиришда, афсуски, амалиётда қуйидаги муаммолар кўзга ташланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда мамлакатимизда ёшларнинг инновацион салоҳиятини ошириш учун соҳадаги замонавий халқаро тенденцияларни тадқиқ этиш, ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш ҳамда жабҳанинг сиёсий лидерларини тайёрлаш, электрон интеллектуал таълимни ташкил этиш, ёшлар орасида инноваторларни излаш ва кашф қилиш, инновацияларни тарғиб қилиш, ёшларда ташаббускорликни ривожлантириш, турли замонавий кашфиётларни тарғиб этиш, янги ғояларни яратиш ва уларни ҳаётга татбиқ этиш каби вазифаларни бажарувчи нодавлат нотижорат телерадиоканал ташкил қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажигимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 25-6.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 37-сон, 426-модда; 2017 й., 24-сон, 487-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2018 й., 03/18/486/1559-сон. URL: <http://www.lex.uz/docs/3026246>
3. Leijten, J. Innovation policy and internationalrelations: directions for EU diplomacy. Eur J Futures Res (2019) 7: 4. <https://doi.org/10.1186/s40309-019-0156-1>
4. Tamtik, M. Innovation policy is a team sport’ – insightsfrom non-governmental intermediaries inCanadian innovation ecosystem. Triple Helix (2018) 5: 8. <https://doi.org/10.1186/s40604-018-0062-8>
5. Verleye, G. & De Marez, L. J. Diffusion of innovations: Successful adoption needs more effective soft-DSS driven targeting. Target Meas Anal Mark (2005) 13: 140. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740139>.
6. Муродхужаев Х.А. Инновацион ривожланиш – бу келажак пойдевори. Ўзбекистон РеспубликасиДавлат статистикаси қўмитаси сайти. URL: <https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/3581-innovatsion-rivozhlanish-bu-kelazhak-poydevori>.
7. Қуронов М., Назаров Қ., Тўраев Ш. ва бошқ. Дунёнинг мафкуравий манзараси – 2010. / Электрон ўқув курси дастури. Республика Маънавият ва маърифат кенгаши Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази. Т.: 2010.
8. Makhamadaminovich S. M. Ethnic Factors and Attitudes Towards Human Capital Development //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 118-130.
9. Sodirjonov M. M. On the coverage of ethnic processes in the information space //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
10. Bobomurodovich B. M., Makhamadaminovich S. M. Human capital is made in the family //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 144-150.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz